

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №1 (28)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2025 №1 (28)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Адерафасин В.О.

ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ НИГЕРИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ..9-16

Юлдашева Матлуба Мунаваровна

**ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ:
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ..... 17-30**

Ёркулов Хакимбек Отакулович

**ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ, ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ И УЧЕНИЙ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА.....31-39**

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Тюкмаева Аида Маратовна

**ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАКА: ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ В СЕМИОТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ.....40-47**

Хидиров Мустафо Тойиркулович

РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....48-57

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Аладже Олубунми Ойебола

**КРАХ ЯЗЫКА: ЭСТЕТИЗАЦИЯ МОРАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ В РОМАНЕ
БЕРНАРА-АНРИ ЛЕВИ LE DIABLE EN TÊTE.....58-75**

Шермухамедова Нигинахон Арслановна

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ И СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА
КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....76-86**

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Фаттахов Рифат Ахмедович

**КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....87-98**

Шакенов Диас Павлович, Шаронова Елизавета Михайловна

**ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ В ИСЛАМСКОЙ
ТРАДИЦИИ.....99-109**

Фаттахов Рифат Ахмедович
кандидат философских наук, доцент
Казанский государственный институт культуры,
директор Общественного фонда татарской культуры
Республики Татарстан имени Рашида Вагапова
(Российская Федерация г. Казань,)

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ФОРМАТИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается роль культурного наследия как ключевого фактора в формировании и развитии культуры общества, подчеркивается, что культурное наследие, включая материальные и нематериальные ценности, обеспечивает преемственность исторического опыта, укрепляет национальную идентичность и способствует сохранению духовных традиций, анализируются механизмы интеграции наследия в современное социокультурное пространство, его влияние на мировоззрение и систему ценностей, а также потенциал культурного наследия как ресурса для гармоничного общественного развития в условиях глобализации. Ситуации и тенденции раскрываются и конкретизируются примерами из региональной культурной политики Татарстана.

Ключевые слова: культурное наследие, культура общества, национальная идентичность, духовные традиции, преемственность, глобализация, Татарстан

ВВЕДЕНИЕ

Культурное наследие представляет собой не только совокупность материальных и нематериальных ценностей, передаваемых от поколения к поколению, но и мощный цивилизационный ресурс, формирующий основы идентичности, устойчивости и направленности культурного развития общества. В условиях стремительно меняющегося мира, сопровождаемого глобализацией, цифровизацией и ростом культурной мобильности, вопросы осмысления, сохранения и актуализации культурного наследия приобретают особую значимость.

Современные общества всё чаще сталкиваются с необходимостью находить баланс между сохранением историко-культурной памяти и

внедрением инновационных моделей культурного самовыражения. В этом контексте культурное наследие выступает не как архаичный багаж прошлого, а как динамичный импульс, воздействующий на процессы символического производства, институционального проектирования и ценностной самоидентификации. Особое внимание в научной и философской литературе уделяется тому, как элементы традиционной культуры – язык, обряды, архитектура, литература, фольклор – продолжают играть активную роль в структурировании культурного пространства современности, формируя базовые нарративы и ориентиры общественного сознания. Таким образом, культурное наследие становится неотъемлемым фактором в процессе «форматирования» культуры общества – то есть в определении её структуры, иерархий значений, моделей поведения и механизмов межпоколенческой трансляции опыта.

Непросто в названии статьи выдвинуть основная цель статьи. Не знаю, насколько адекватно название данной статьи – я ставлю задачу выяснения влияния культурного наследия на последующее содержание культуры. В какой степени культурное наследие оказывается логической причиной созидания содержания, структурной конструкции, стимулирования новаций, побудительными факторами и мерой развития культуры? В культурном наследии, нам думается, имеются сигналы, толчок векторам и направлениям культуры, истоки творчества содержательных идей и форм, приемов и методов ее развития. В культурном наследии, на наш взгляд, зиждется зачастую процесс целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами составляющих культуры – художественными образами, смыслами искусства, технологией созидания ее жанров и т.п. Об этом особо злободневно размышлять сегодня. Происходящие на планете в последние годы радикальные перемены заставляют пересмотреть привычные обычные и научные представления о фундаментальных явлениях нашей жизни. К таковым я бы отнес культуру. Она становится отправной точкой осмысления многих смысложизненных процессов действительности. И если мы сегодня фиксируем изменения в миропорядке - «длительном во временном отношении состоянии, характере или направлении стратегии внешней политики, экономики и права, который обеспечивают стабильность или относительную устойчивость деятельности и взаимозависимости государств» [Мамедзаде, 2020. с.67], то тем звеном, за которым можно вытянуть и высветить всю цепочку этих состояний, надо полагать, станет культура. Не потому, что в нашем исследовании предпочтение отдаем одной лишь цивилизационной методологии, но в принципе соглашаемся со следующим: «Не армия, не экономика, не политика, но лишь культура, ее возрастающий уровень склеивает слои, группы и общности в монолит нацию, державу, цивилизацию. Такой посыл служит историческим предупреждением: армия может проиграть, государство может обрушиться, но на обломках всей этой «красоты» с народом, обволакивающим его серебряным кружевом традиций, останется Культура. Ей возродить нас из праха» [Тагиров, Э.Р, 2023. с.67].

Настоящая статья направлена на исследование того, каким образом культурное наследие трансформируется в активный культурный ресурс, стимулирующий развитие общественной культуры, её обновление и адаптацию к вызовам времени. В центре внимания окажется не только феномен культурной преемственности, но и социокультурные механизмы, через которые наследие влияет на современное культурное конструирование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Проблема культурного наследия как импульса формирования культуры общества получила широкое освещение в научной литературе, как в философско-культурологическом, так и в социологическом и историко-этнографическом аспектах. Ряд отечественных и зарубежных исследователей подчёркивают, что культурное наследие является системообразующим фактором в поддержании исторической памяти, укреплении национальной идентичности и формировании ценностных ориентиров современного общества. Так, Н.А. Шермухамедова рассматривает культурное наследие как «социально-философскую категорию, выражающую преемственность культурного опыта, в которой прошлое, настоящее и будущее образуют единую аксиологическую систему» [Шермухамедова, 2025, с. 67]. Автор подчёркивает, что без интеграции исторического опыта в современное культурное пространство невозможна гармоничная идентичность общества. В работах Ю.В. Бромлей культурное наследие анализируется через призму этнокультурных процессов, где оно выступает фактором межэтнического диалога и средством культурной консолидации [Бромлей, 1981, с. 142]. Исследователь обращает внимание на необходимость системного подхода, при котором материальные и нематериальные формы наследия рассматриваются в их взаимосвязи. М. Халл и Дж. Макартур в контексте культурной антропологии рассматривают наследие как динамическую систему, изменяющуюся под воздействием глобализационных процессов [Hall, 2011, p. 21]. Их подход подчёркивает важность адаптации традиций к современным условиям без утраты их смыслового ядра. В международной литературе известна работа Д. Лоуэнthal, в которой культурное наследие рассматривается как «ресурс и бремя» одновременно: оно способно вдохновлять общество, но требует ответственного подхода к сохранению и переосмыслению [Lowenthal, 1998, p. 15].

Сравнительный анализ этих позиций показывает, что отечественная традиция (Шермухамедова, Бромлей,) ориентирована преимущественно на концепцию преемственности и сохранения идентичности, тогда как зарубежная (Hall, Macarthur, Lowenthal) акцентирует внимание на трансформационном и адаптационном потенциале наследия. Обе исследовательские линии сходятся в признании культурного наследия базовым элементом культурной устойчивости, но различаются в определении степени допустимых изменений и методов интеграции наследия в современность.

Методологическая основа настоящего исследования строится на принципах сравнительного и логического анализа, а также теоретического обобщения литературных источников. Применялись методы структурно-генетического и системного анализа и синтеза, позволяющие рассматривать культурное наследие как многоуровневую и многосоставную систему. Исследование опирается на метод нисхождения от общего к частному и восхождения от частного к общему, что позволило выявить как универсальные закономерности, так и специфику проявления культурного наследия в конкретных социокультурных условиях. В качестве методологического принципа использовалась концепция многомерности и многослойности исследуемого объекта, а также диалектической взаимосвязи между частью и целым.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Такой подход и подобные размышления по сути отнюдь не новы. И восточная, и античная философия фиксировала их исторически, в трудах своих выдающихся представителей, усматривая в неразрывной связи вопросы взаимодействия искусства и общества, культуры и государства [Лурье, 1970, с. 89]. Демокрит, осмысливая происхождение искусства, связывает его с определенными социальными потребностями и обстоятельствами. Диоген из Эноанды передает мысль Демокрита следующим образом: «никакое искусство «не следует возводить ни к Афине, ни к другому божеству: все искусства порождены с течением времени, потребностями и обстоятельствами» [Овсянников, М. Ф. 1978, с.182]. С антропологических, с насущно человеческих позиций подходит и Сократ к рассмотрению культурологических вопросов, толкуя то же искусство с точки зрения его значения для жизни общества [Лурье, С.Я., 1970, с.123]. Платона также интересует социальная сторона сущности художественного творчества, природы прекрасного и в целом искусства. Он довольно подробно рассматривает место искусства в жизни общества, каким образом должно государство относиться к искусству. В его идеальном государстве предусматривается обеспечение жизненного простора «упорядоченной» Музе. Для этого Платон предлагает выбрать специальных «оценщиков» из людей не моложе пятидесяти лет, которые будут осуществлять контроль над художественной деятельностью в государстве [Платон, 1999. с.541].

Таким образом, античные мыслители не настаивают на какой-либо односторонней причинно-следственной связи – зависимости искусства и культуры от социальных особенностей, или наоборот, влиянии культурологических проблем на развитие общества. Взаимозависимость и взаимообусловленность их вполне в духе античной диалектики, но что интересно для нашей статьи - рассматриваются отношения реально существующей духовности с ее перспективами. Кстати, такая связь неоднократно затем развивалась и в последующие исторические этапы философии. Хотя акценты могли быть и смещены.

Так, одной из важнейших особенностей культурологии Эпохи Возрождения является самая тесная связь художественного творчества с практикой. Она возникла из запросов практики и признана была решать практические задачи. Чуть позже культура также стала зависимой, но уже не от практики и общества в широком смысле, а от разума и его универсальной регламентации во всех сферах жизни государства. Творческая свобода и инициатива подавлены долгом, выразителем которого является государство, как главным регулятором поведения человека. Априорные законы рассудка как отчужденная от индивидуального человека сущность подчиняет нормами и законами художественную культуру. Наличная культура как бы определяет канву грядущей культуры. Вот как теоретик классицизма Буало формулирует ряд непререкаемых правил поэтического творчества:

«...забывать нельзя, поэты, о рассудке:

Одно событие, вместившееся в сутки,

В едином месте пусть на сцене протечет,

Лишь в этом случае оно вас увлечет» [Буало, 1957, с.232].

Просветители XVI-XVIII вв. полагали, что преобразование общества должно быть осуществлено путем распространения передовых идей, посредством борьбы с невежеством, религиозным дурманом, средневековой псевдонаукой, с антигуманной феодальной моралью... В своей теории художественного воспитания Джон Локк выделял танцы, которые «сообщают детям пристойную уверенность и умение держаться и, таким образом, подготавливают к обществу старших» [Локк, Ж. 1939, с.106]. «Нравы и мнения» нашего века, писал Д. Юм, находятся в живой и постоянной связи со всей сферой эстетической практики художественных ценностей. В трактате «О совершенствовании в искусствах» Юм указывает на то, что искусство благотворно влияет на частную и общественную жизнь людей. «По мере совершенствования искусства, - пишет он, - люди становятся более общительными. Совершенствуясь от полученных научных знаний и свободных искусств, люди неизбежно станут более человечными вследствие самой привычки взаимного общения, принимая друг друга и доставляя друг другу взаимное удовольствие. Таким образом, предприимчивость, знания и гуманность связаны вместе неразрывной цепью» [Юм, Д.1939. с.56]. Искусство, таким образом, в широком смысле этого слова способствует смягчению нравов, широкому распространению гуманности, развитию человеческой активности [Хатчесон, Ф. 1973, с.385].

В данной работе мы не ставим целью подробный и последовательный обзор всех вех развития культуры и философии. Обращаем внимание на те позиции, в которых наиболее выпуклы ответы на задачи статьи. Так, французские материалисты XVIII в. ставили своей целью утвердить «царство разума и справедливости». Дидро, к примеру, ищет основы гармонического отношения между личностью и обществом не в характере экономических отношений, а в постулированном им «справедливом человеке», который добровольно поступится своими интересами для «блага всех и всего целого»,

т.е. ищет основу общественной гармонии в добродетельных побуждениях буржуазии, идеализированной и выступающей в образе человека вообще, «естественного человека». Искусство, по Дидро, должно воспитывать людей в духе гражданских добродетелей и мужества, воодушевлять их и вести за собой. Требование высокой идейности у Дидро, таким образом, органически сочетается с требованием демократизации искусства, ибо источником нравственного здоровья и этического пафоса, по его мнению, является как раз третье сословие⁸. Искусство только тогда обретает надлежащее нравственное содержание, когда оно обращается за тематикой и сюжетами к жизни народа. Именно такое искусство способно стать путеводителем жизни, средством и орудием нравственно-политического воспитания общества.

Расцвет и упадок художественной культуры рассматривается Гегелем также в контексте общественно-исторического развития. Это означает, что искусство в своем развитии подчиняется общим законам развития в целом, что безусловно, на наш взгляд, составляет парадигму культурного наследия общества. Одни исторические периоды для развития искусства являются благоприятными, а другие – неблагоприятными, что также зафиксировано в культурном наследии. В условиях развитых правовых и политических отношений индивид теряет свободу и инициативу действий. «Субстанциальность, - пишет Гегель, – теперь уже не представляет собою лишь особого достояния того или иного индивида, а существует сама для себя и развита всеобщим и необходимым образом во всех своих сторонах до мельчайших деталей. Какие бы правовые, нравственные, закономерные поступки не совершали отдельные лица в интересах и в ходе развития целого, их воля и достижения, как и они сами, остаются всегда чем-то незначительным, всего лишь частным примером по сравнению с целым. Их поступки реализуют единичный случай как нечто совершенно частное, а не как всеобщее в том смысле, что данный поступок или случай благодаря этому стал бы законом или выступал бы в явлении как закон» [Гегель, 1973. с.192]. Очевидно, именно это всеобщее как закон и есть главное в содержании культурного наследия, и он должен усматриваться поколениями для продуктивного хода культуры и общества.

Обладая энциклопедическими познаниями в области истории мирового искусства и мировой эстетической мысли, К. Маркс и Ф. Энгельс по мере разработки своей качественно новой общественно-политической теории создали цельную, стройную, последовательно-материалистическую культурологическую концепцию. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно указывали на познавательный характер художественно-эстетического сознания и отмечали, что одним анализом общественных условий, в которых развивается искусство, ограничиться нельзя. «... Трудность – говорит Маркс, - заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эрос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служат нормой и недостижимым образцом» [Маркс, К.

1983. с 737]. Маркс здесь подходит к вопросу с позиции историзма. Греческое искусство сохраняет свое обаяние именно потому, что оно отражает ту ступень истории, которую Маркс называет «детством человеческого общества». Тем не менее, в этом наследии заложены нормы и эталонные идеалы развития культуры.

С точки зрения Маркса и Энгельса, полностью солидарного со своим старшим соратником, сущность, происхождение, развитие и общественная роль искусства могут быть понятны лишь из целостной общественной системы, внутри которой экономический фактор – развитие производительных сил в сложном взаимодействии с производственными отношениями играет определяющую первенствующую роль. Следовательно, искусство, по Марксу и Энгельсу, представляет собой только часть целостного процесса истории, материальную основу которого составляет развитие производительных сил и производственных отношений как двух неотрывных друг от друга сторон способа производства. Разумеется, мы отдаем отчет в том, что существенный детерминант культуры здесь выносится за пределы культурного наследия, представ как мощный фактор первенствующего влияния на ее развития в лице способа производства.

Маркс еще в «Немецкой идеологии» указывал, что «сознание никогда не может быть чем-либо иным как осознанным бытием...» Поскольку искусство является одной из форм общественного сознания, постольку причин всех его изменений следует искать в общественном бытии людей, т.е. в экономическом базисе общества [Маркс, К. 1983. с. 22].

В марксизме неоднократно подчеркивалась активная роль субъекта в историческом процессе, никогда не отрицалось ее относительная самостоятельность, имеющая место в духовной деятельности людей. Такая относительная самостоятельность, по мнению марксистов, есть и в искусстве. Положение Маркса, которое, как известно, конкретизировалось и доводилось до широкого научного и философского сознания Ф. Энгельсом, об относительной самостоятельности духовного производства нисколько не противоречит их тезису о том, что экономический базис играет определяющую роль по отношению к идеологическим формам. Оно лишь указывает на сложность и диалектическую неоднозначность взаимодействия между базисом и надстройкой.

Представляет интерес мысль К. Маркса о возможности известной диспропорции между расцветом искусства и общим развитием общества. «Относительно искусства известно, - говорит он, - что определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего, составляющий как бы скелет его организации» [Силичев, Д.А., 2017. с.135]. Таким образом, выявляя общие черты, свойственные культурологическому мировоззрению разных стран на различных этапах эволюции в плане решения проблемы взаимодействия культуры и социальных факторов общества, мы приходим к выводу, что на всех этапах истории

человеческой мысли вопросы искусства и общественного развития рассматривались в тесной взаимосвязи.

Наш беглый экскурс также подтверждает: одной из важнейших особенностей западноевропейской культуры является теснейшая связь с общественной жизнью, в которой заметна определяющая роль содержания культурного наследия в последующем развитии культуры. Несмотря на то, что западноевропейские культурологические учения не были свободны в той или иной мере от ограниченности, их историческая значимость заключается в том, что они исходили из реального времени, из реальной ситуации, уделяли большое внимание социальному аспекту искусства, рассматривали искусство в связи с большими общественными проблемами, указывали на связь деятельности художника с различными сторонами социальной жизни людей, политическим строем, отстаивали идеи свободы творчества, свободы личности в целом.

В то же время обращает на себя внимание достаточно узкое толкование культуры в предшествующие эпохи – зачастую она сводится к искусству, эстетическому, прекрасному и т.п. Отталкиваясь от начальной этимологии культуры – возделывание, обрабатывание, воспитание, образование, уход – термин «культура» в научной литературе дополнился множеством смыслов. «И теперь в самом общем плане, - пишет А.Чумаков, - культуру можно определить как творческую деятельность людей во всех сферах бытия, направленную на осмысление и преобразование действительности, а также результаты такой деятельности, которые находят всевозможное выражение в обычаях, традициях, вероисповеданиях, в философии, науке, искусстве, в быту, производстве, технологиях и т.п.» [Чумаков, А.Н., 2017. с.8]. Как и автор этого определения, мы не настаиваем на полноте этой дефиниции, однако, считаем ее достаточной для целей статьи. Основная наша задача – показать, почему во все времена культурное наследие выступает импульсом своеобразного форматирования культуры общества. Культурное наследие – живительная почва для модернизации наших российских регионов. Соглашусь с инициатором и вдохновителем традиционного международного научного форума: «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», давно получившего признание гуманитарного сообщества далеко за пределами региона, проф. И.И. Горловой: «На основе использования объектов культурного наследия осуществляется развитие человеческого потенциала и происходит формирование ценностных установок личности. Значительна роль культурного наследия и в воспитании, просвещении, образовательной сфере» [Горлова, И.И. 2015. с.17].

Одним из тех, кто принимает этот тезис и эффективно его обосновывает с учетом исторических перемен, является профессор Э. Р. Тагиров. Вот что он пишет: «Культура, напоенная соком корней прошлого, способна генерировать новые программы деятельности как ответы на рождающиеся и множасьщиеся вызовы транзитного времени» [Тагиров Э.Р., 2023. с.77]. Здесь неизбежно противоречие – глобализация унифицирует, культура разнообразит

уникальностью составляющих. «Без усиления потенциала культуры, - продолжает Э. Тагиров, – а это невозможно без ее подпитки энергией – стихией побед и потерь предков... Только усиленная запасом прочности прошлого культура способна выстраивать ориентиры, порождать смыслы, работать над совершенствованием человеческого материала» [Тагиров, Э.Р., 2023. с.78].

Культурное наследие является основной формой сохранения культуры, это ее главный способ существования. «Все, что не входит в культурное наследие, перестает быть культурой и в конечном счете прекращает свое существование, - пишет Д. Силичев. – Поэтому сохранение культурного наследия в известной мере совпадает с сохранением культуры вообще» [Силичев, Д.А., 2017. С 135]. Подмеченная двумя абзацами выше противоречивость культурного наследия, кстати, характерно не только эпохе глобализации, или Интернет-культуры. Э. Тагиров отмечает достаточно общий характер данного противоречия, присущность его всем эпохам: «Формы и цели возврата к исходным историческим корням неоднозначны, как и последствия такого рода феноменов. Прежде всего потому, что любое историческое «пробуждение» приводит в движение тонкие струны национального, религиозного, регионального самосознания, нарушает привычный строй мыслительного пространства, выводит на поверхность дремавшие в глубинах исторической памяти факты обид, несправедливостей, имманентно присущих исторической практике.... Настрой на такой пересмотр материализуется в самых неожиданных вариантах: в форме революций и террористической борьбы, национально-освободительной войны, сепаратизма и экстремизма, религиозного фанатизма, вспышек ксенофобии и расизма, ультранационализма, интеллектуального или экономического прорыва, духовного ренессанса» [Тагиров, Э.Р. 2023. с.25]. Мы постоянно убеждаемся в правоте вышепротитированного. Скажем, долго не признавали, но подспудно осознавали неблагополучие с оценкой культурной политики советской эпохи в нашем отечестве. «Внимание к советскому наследию продиктовано не только этическими причинами, хотя чувство нравственного долга – по сути одна из основ отечественной цивилизации. Важно «компасное» наполнение такого внимания на этапе переутверждения России в мировом сообществе в качестве великой суверенной державы. В наших корнях не только исторические коды, но и «подсказки» ответов на современные вызовы. Нельзя допустить, чтобы наследие СССР постигла участь «философского парохода», прирастившего интеллектуальный «саквояж» Запада» [Тагиров, Э.Р. 2023. с.56].

Не согласен с теми, кто в негативных последствиях советской культурной политики ищет и находит намеренные искажения, субъективный умысел, злые козни руководителей партии, государства... Повсеместно и регулярно были ошибки, заблуждения, свойственные субъективному фактору, адептам, субъектом и агентам общественной жизни. Ныне об этом говорят достаточно открыто, пытаясь извлечь уроки на будущее. Мне близки и понятны примеры из культурной жизни и культурной политики Татарстана.

Так, в регионе набирают силу несколько фестивалей, обретающих поистине общероссийский, но и мировой характер. Фестиваль детского и молодежного эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» собирает, можно сказать, под свои знамена талантливый слой нового - цифрового поколения Планеты. Фестиваль получил эгиду ЮНЕСКО [Тагиров, Э.Р., 2023. с.78.]. Такой же статус приобрели «Международный фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова и Международный фестиваль эстрады тюркских народов «Восточный базар. Россия-Казань». Конкурентным преимуществом фестивальных движений является глубинно-народная, философско-космологическая погруженность. Бесспорна и способность творческими узами связать судьбы народов, расселенных вдоль трансконтинентальных трасс, вывести их на режим Великого Шелкового пути и Великого Волжского пути, диалога, сотрудничества и плодотворного сотрудничества» [Тагиров, Э.Р. 2023. с 89.].

А ведь советская культурная политика при всех выдающихся достижениях в Татарстане предавала забвению историю Шелкового пути, нередко пренебрегала культурными достижениями великой тюркской цивилизации, реальными культурными высотами татарского народа в фольклоре, национальном искусстве. Зачастую она притесняла выдающихся деятелей - того же талантливого песенника Рашида Вагапова. Но это уже предмет следующей статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Заключая же данную тему отметим следующее. В истории культурное развитие не настаивается на какой-либо односторонней причинно-следственной связи – зависимости искусства и культуры от социальных особенностей, или наоборот, влияния культурологических проблем на развитие общества. Взаимозависимость и взаимообусловленность их рассматриваются в контексте отношения реально существующей духовности с ее перспективами. Это означает, что искусство в своем развитии подчиняется общим законам развития в целом, что, безусловно, на наш взгляд, составляет парадигму культурного наследия общества. Культура представляет собой только часть целостного процесса истории, и нельзя забывать, что существенный детерминант культуры здесь выносится за пределы культурного наследия, представ как мощный фактор первенствующего влияния на ее развития в лице способа производства. Признавая и осознавая неблагополучие с оценкой культурной политики советской эпохи в нашем отечестве, важно внимание к этому этапу культурного наследия на этапе переутверждения России в мировом сообществе в качестве великой суверенной державы.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Шермухамедова, Н.А. *Онтология и теория познание* (2025). – Ташкент: Ношир, с 67.
2. Бромлей, Ю.В. (1981). *Очерки теории этноса*. – М.: Наука, с. 142.
3. Hall M., Macarthur J. (2011). *Heritage and Globalization*. – London: Routledge, p. 21.
4. Lowenthal D. (1998). *The Heritage Crusade and the Spoils of History*. – Cambridge: Cambridge University Press, p. 15.
5. Мамедзаде, Ильхам. (2020). *От кризиса – к взаимодействию культур и будущему миропорядку// Философия взаимодействия культур и новый «шелковый путь»*. – Баку, Альманах. 2020. – С.8-16.
6. Овсянников, М. Ф. *История эстетической мысли* –М.: Высшая школа. 1978. – 182 с.
7. Лурье, С. Я. (1970). *Демокрит* – Л.:– 351 с.
8. Платон (1999). *Законы* – М.: Мысль, – 541 с.
9. Буало (1957). *Поэтическое искусство* – М.: - 232 с.
10. Локк, Ж. (1939). *Педагогические сочинения* – М.: – 106 с.
11. Хатчесон, Ф. (1973). *Эстетика* – М.: - 385 с.
12. Дидро. (1936). *Собр. соч., т. VI*. - М. - Л., – 252 с.
13. Гегель, Г. В. Ф. (1973). *Эстетика. Т. 4*. – М.: – 192 с.
14. Маркс, К. (1972). *Соч. 2-е изд.Т.12./К. Маркс, Ф. Энгельс*. –М.: Наука,– 737 с.
15. Чумаков, А.Н. (2017). *Культурный код общественного развития: глобальные и локальные аспекты// Культура в условиях глобализации. Взгляд из России: монография/ коллектив авторов; под ред. Д-ра филос.наук, проф. А.Н.Чумакова*. – М.: КНОРУС, – 372 с. 8-32.
16. Горлова, И. И. (2015). *Разработка и реализация инвестиционных региональных этнокультурных проектов на базе объектов историко-культурного наследия [Электронный ресурс] / И. И. Горлова, О. И. Бычкова, Н. А. Костина // Наследие веков. № 4*. – С. 17-23.
17. Тагиров, Э.Р. (2023). *Феномен культуры на фоне разлома Истории* – Казань: Логос-Пресс, -360 с.
18. Силичев Д.А. (2017). *Культурное наследие и культурная политика постсоветской России// Культура в условиях глобализации. Взгляд из России: монография/ коллектив авторов; под ред. д-ра филос.наук, проф. А.Н.Чумакова*. – М.: КНОРУС, – с.135-163.
19. Юм Д. (1989). *О совершенствовании в искусствах* -М.: -456 с.

Fattakhov Rifat Axmedovich
 falsafa fanlari nomzodi, dotsent
 Qozon davlat madaniyat instituti
 Tatariston Respublikasi Rashit Vagapov nomidagi jamoat tatar madaniyati
 jamg'armasi direktori
 (Rossiya Federatsiyasi, Qozon)

MADANIY MEROS IJTIMOIIY MADANIY IDENTIKLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILI

Аннотация Маколада маданий мероснинг жамият маданиятини шакллантириш ва ривожлантиришдаги асосий омил сифатидаги роли, моддий ва номоддий қадриятларни ўз ичига олган маданий мерос тарихий тажрибанинг узлуксизлигини таъминлаши, миллий идентикликни мустаҳкамлаши ва маънавий анъаналарни сақлашга ҳисса қўшиши, меросни замонавий ижтимоий-маданий маконга интеграция қилиш механизмлари, унинг дунёқараш ва қадриятлар тизимида таъсири, шунингдек, глобаллашув шароитида жамиятнинг уйғун ривожланиши учун ресурс сифатидаги салоҳияти таҳлил қилинади. Ushbu masalalar va tendensiyalar Tatariston mintaqaviy madaniyat siyosati misolida ko‘rib chiqilgan va tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: маданий мерос, жамият маданияти, миллий идентиклик, маънавий анъаналар, узлуксизлик, глобаллашув, Tatariston, madaniyat siyosati.

Fattakhov Rifat Axmedovich

candidate of philosophical sciences, associate professor

Kazan State Institute of Culture

Director of the Public Foundation for Tatar Culture of the Republic of

Tatarstan named after Rashit Vagapov

(Russian Federation, Kazan)

CULTURAL HERITAGE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL IDENTITY

Abstract. The article examines the role of cultural heritage as a key factor in shaping and developing the culture of society. It emphasizes that cultural heritage, encompassing both tangible and intangible values, ensures the continuity of historical experience, strengthens national identity, and contributes to the preservation of spiritual traditions. The mechanisms of integrating heritage into the modern socio-cultural space are analyzed, along with its influence on worldviews and value systems, as well as the potential of cultural heritage as a resource for the harmonious development of society in the context of globalization. These issues and trends are examined and illustrated through examples from the regional cultural policy of Tatarstan

Keywords: cultural heritage, culture of society, national identity, spiritual traditions, continuity, globalization. Tatarstan, cultural policy.